

УДК 376.4

DOI 10.5281/zenodo.18045269

Научная статья

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗПР

PUPPET THEATRE AS AN EFFECTIVE TOOL FOR DEVELOPING COMMUNICATION SKILLS IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION

РОМАНОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА,

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина;

учитель,

МБОУ «Средняя школа №34», Петропавловск-Камчатский.

ROMANOVA NATALIA SERGEYEVNA,

Tambov State University named after G.R. Derzhavin;

Teacher,

MBOU Secondary School No. 34, Petropavlovsk- Kamchatsky.

В статье проанализирован подход к коррекции коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР при использовании театрализованной деятельности, а именно кукольного театра. Определена актуальность такого вида развития речевых умений у детей. Указана оценка эффективности применения кукольного театра в трудах советских и российских педагогов-дефектологов. Выявлены преимущества коррекционной работы с использованием кукольного театра. Обозначим основные аспекты, определенные в рамках исследования. Происходит сокращение давления на ребенка при работе с ним, уменьшение напряжения, связанного с публичным выступлением. Заметным также является создание естественных ограничений, продиктованных театральным антуражем, что положительно влияет на формирование корректных поведенческих сценариев.

The article analyzes an approach to correcting communication skills in older preschool children with mental retardation using theatrical activities, namely puppet theater. The effectiveness of using puppet theater in the works of Soviet and Russian defectologists is evaluated. The advantages of correctional work using puppet theater are identified. Let's highlight the main aspects identified in the study. This approach reduces the pressure on the child during the work with them and reduces the stress associated with public speaking. It is also notable that the creation of natural restrictions dictated by the theatrical setting has a positive effect on the formation of correct behavioral scenarios.

Ключевые слова: *театрализованная игра, кукольный театр, коммуникативные навыки, ЗПР, дефектология, психология, педагогика, старший дошкольный возраст.*

Key words: *theatrical game, puppet theatre, communication skills, mental retardation, defectology, psychology, pedagogy, senior preschool age.*

Дети старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития (далее ЗПР) имеют определенные особенности в силу несформированности психических процессов или же недостаточности зрелости психики. Эти особенности напрямую влияют на успешность межличностного общения.

Ведущие дефектологи В.И. Лубовский [6], У.В. Ульенкова [9] отмечают в своих работах, что для данной категории детей свойственны такие особенности как: сниженная познавательная активность, трудности в построении предложений и выражении собственных мыслей, незрелость эмоционально-волевой сферы. Эти аспекты являются причиной, почему в коррекционно-развивающей работе необходимо использовать такие методы работы, такие как: прочтение, разбор и анализ произведений художественной литературы, фольклорного творчества, а также беседы по прочитанным произведениям, прослушивание аудиокниг, аудиосказок и музыки, просмотр театрализованных постановок, создание и проигрывание этюдов по сказкам, инсценировка потешек и стихотворений, кукольный театр.

Реализовывать театрализованные постановки для детей старшего дошкольного возраста с ЗПР необходимо через игру, чтобы развить у них интерес, и побудить желание к участию в таком виде работы [1, с. 15].

На данном этапе развития коррекционной педагогики является актуальной работа по развитию правильно поставленной речи, а также выявление и исправление недостатков в её овладении с помощью игровой театрализованной деятельности. Кукольный театр является одним из способов развития коммуникации у детей старшего дошкольного возраста. Применяя игровой подход при реализации театрализованной деятельности педагогом, можно получить желаемый результат, а именно, улучшить коммуникативную сторону речи и обогатить словарный запас.

Цель исследования: обосновать применимость кукольного театра для установления межличностных отношений со сверстниками и взрослыми у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития.

Объект исследования — кукольный театр как средство развития коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР.

Предмет исследования — коммуникативные навыки у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР.

Л.С. Выготский полагал, что драматизация — эффективный приём, который с помощью действий и движений связывает творчество с чувствами пережитыми людьми в моменте [4, с. 140].

Данная тема нашла своё отражение в трудах целого ряда исследователей. С чем связана ее бесспорная актуальность и значимость. В советское время этой теме уделяли внимание такие видные ученые как Л.С. Выготский [4], Н.А. Ветлугина [3], Б.М. Теплов [8], Л.А. Венгер [2].

Современные исследователи также проявляют интерес к теме. С.О. Зотова считает, что театрализованно-развивающая среда, а именно кукольный театр помогает обогатить представления детей о мире, о человеческих поступках и их последствиях [5, с. 187]. Они учатся продумывать свои действия и поведение своих персонажей на несколько шагов вперед. С помощью проживания своей роли, осознания поступков героев, дети учатся строить взаимоотношения с окружающими, им прививаются такие ценности как дружба, любовь, уважение, справедливость, честность.

Кукольный театр является искусством, которое является востребованным среди широкой аудитории. Используя театрализованную деятельность на занятиях по формированию коммуникативных навыков у детей, мы формируем правильное поведение и эстетическое понимание происходящего. Помощь педагога необходима, когда ребёнок исполняет свою роль в постановке, ему приходится соблюдать нормы этикета, вербального общения. Необ-

ходимо направлять ребенка и учить его культуре поведения в театре. Важно объяснить, почему необходимо не выкрикивать реплики, а ждать своей очереди, почему нельзя отбирать игрушку у соседа по сценке, почему нельзя хаотично двигаться по сцене. В рамках театрализованной деятельности нужно на примере показать и объяснить ребенку, что, если у других детей возникают трудности: забыли слова, взяли не тот реквизит, не нужно говорить об этом вслух, уместнее будет промолчать. Театрализованная деятельность интегративна, так как её элементы можно использовать в различных образовательных областях.

Для детей старшего дошкольного возраста с ЗПР театрализованная деятельность является не просто развлечением, а мощной интеграцией в развивающую среду, в которой целенаправленно формируются ключевые коммуникативные навыки.

Речевые навыки (артикуляция, грамматика, связность) развиваются у детей с ЗПР в театрализованной деятельности через проговаривание реплик героя, звукоподражание, работу над интонацией, громкостью, эмоциональной окраской речи.

Управляя куклой, ребёнок учится передавать эмоции через действие: наклон головы, движение рук, тем самым развивая моторику и пространственную координацию.

При подготовке театрализованного действия в группе у детей с задержкой психического развития формируется опыт позитивного взаимодействия. В его рамках снижается тревожность, а также создаётся ситуация успеха с помощью педагога. Эти аспекты в свою очередь, дают мотивацию для дальнейшего совершенствования своей речи и укрепления коммуникативных связей.

При использовании театрализованной игры у детей формируется начальная ступень интерактивного взаимодействия друг с другом, что, в свою очередь, благоприятно влияет на развитие и формирование коммуникативных навыков.

Важную роль в жизни ребенка старшего дошкольного возраста с ОВЗ играют чувства и эмоции, пережитые им. Проживая чувства, они учатся понимать мимику и эмоции других людей, по жестам и интонационной окрашенности речи.

В момент работы над образом своего героя ребёнок учится осознавать действия и поступки людей, старается в разных ситуациях видеть мир другого человека своими глазами, чувствовать и понимать эмоции людей. При использовании театрализованной деятельности в развитии ребенка улучшается внимание, память, развивается фантазия. Дети учатся держать под контролем своё эмоциональное состояние. В театрализованной деятельности участники раскрывают себя, раскрепощаются, вследствие чего в ситуациях общения им становится проще найти общий язык с собеседником. Они начинают вести себя более раскрепощённо.

Особое внимание стоит уделить кукольному театру. На наш взгляд его использование, помогает ребенку раскрыться, без стеснения и комплексов, так как всё речевое действие происходит за ширмой. В следствии чего ребенок старшего дошкольного возраста с ОВЗ во время выступления не будет комплексовать перед зрителями, так как ширма является неким «защитным барьером», и актер более раскрепощен в высказываниях.

Разнообразие подвидов кукольного театра велико: пальчиковый, стендовый и напольный театры. Вместе с подвидами существует множество вариантов кукол: теневые, пальчиковые, тростевые, перчаточные.

Театрализованная деятельность привлекает детей старшего дошкольного возраста с ЗПР своей яркостью, нестандартностью что, в дальнейшем, благоприятно отражается на развитии с ее помощью коммуникативных навыков [7]. В театрализованной деятельности более полно и обширно раскрывается личность ребёнка, что способствует быстрому совершенствованию психических процессов: легкости воображения, эмоциональной восприимчивости; формированию эмоционального контроля над проявленными чувствами.

В момент коррекционной работы с использованием театрализованной деятельности ребёнок проживает сюжет, а также усваивает слова и высказывания не изолированно, а в есте-

ственной связи. Повторение реплик за взрослыми, при разучивании, тренирует правильные грамматические конструкции, способствуя формированию правильно-поставленной речи.

Использование кукольного театра для работы с детьми старшего дошкольного возраста с задержкой речевого развития — это эффективная коррекционно-развивающая технология. При её правильном использовании процесс запуска речи и выстраивания коммуникативных связей происходит естественно, не используя при коррекции прямые требования, которые могут травмировать психику ребёнка. С помощью игры и использования средств художественной выразительности ребенок старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития безопасно для своей психики накапливает социальный опыт коммуникации. Этот коммуникативный навык в дальнейшем будет необходим для успешного перехода на следующую образовательную ступень — получение школьного образования.

При подготовке к театрализованному представлению, дети вступают в межличностные связи друг с другом, у них появляются общие интересы, общее дело, которым они будут заниматься в течение продолжительного времени, вследствие чего расширяется круг общения дошкольника. Это является одним из положительных факторов, влияющих на успешную социальную адаптацию. Новые знакомства, впечатления, темы для обсуждения — все это создает полноценную среду для формирования и всестороннего развития личности. Ребенок, принимающий участие в коммуникации, находит себе товарищей по интересам, а также своё место в детском коллективе. Так каждый ребенок успешно самореализуется, а также в совместной деятельности проходит притирку характеров с разными детьми, ребята узнают характер друг друга, темперамент.

Использование кукольного театра в работе с дошкольниками с ЗПР эффективно воздействует на все компоненты коммуникативной недостаточности: мотивационный, речевой, эмоциональный и поведенческий. Тем самым обеспечивается комплексное развитие навыков, необходимых для успешной социализации и формирования грамотной речи.

В процессе занятий педагог сам формирует коммуникативные умения у детей. В театрализованной деятельности они проявляются в умении вступать в личностный контакт, слушать других и выражать свои мысли. Происходит становление умения договариваться с товарищами, объяснять им свои поступки и действия. Важно чувствовать эмоциональное состояние друг друга, знать и применять в общении нормы речевого этикета.

Таким образом, в статье была рассмотрена применимость кукольного театра, как одного из видов театрализованной деятельности в формировании и развитии коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. Была обозначена актуальность использования обозначенного инструмента. Определены аспекты, которые делают такой подход к коррекции приоритетным. К таким особенностям относятся: снижение давления на ребенка при работе с ним, уменьшение напряжения, связанного с публичным выступлением, естественные ограничения, продиктованные театральным антуражем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алифанова Е.М. Формирование коммуникативной компетенции детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами театрализованных игр. Волгоград: Учитель, 2001. 168 с.
2. Афонина Н. Л. Методические аспекты формирования социальной адаптации детей с ОВЗ посредством театрализованной деятельности в детском саду // Категория «социального» в современной педагогике и психологии: материалы 9-й всероссийской научно-практической конференции с дистанционным и международным участием, Ульяновск, 06–07 июля 2021 года. 2021. С. 12–15.
3. Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: кн. для воспитателя дет. сада. М.: Просвещение, 1988. 143 с.
4. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. М: Просвещение, 1968. 415 с.

5. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. М.: Юрайт, 2025. 160 с.
6. Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики аномального развития детей. НИИ дефектологии АПН СССР. М: Педагогика, 1989. 104 с.
7. Марковская Т.В. Развитие коммуникативной деятельности у детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью в театрализованной деятельности // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. 2016. № 1 (29). С. 69–73.
8. Теплов Б.М. Психология. 2-е изд. М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1948 192 с.
9. Ульенкова У.В. Шестилетние дети с задержкой психического развития. М.: Педагогика, 1990. 184 с.

Поступила в редакцию: 19.12.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Романова Н. С., 2026.